

Journées annuelles du cluster 5b Biblissima+ 7-8 décembre 2023

Compte rendu

Programme

Jeudi 7 décembre 2023

Accueil des participants (9h30-10h00)

Atelier 1 (10h00-12h30) : « Segmentation des textes ».

Atelier 2 (14h00-15h30) : « Typologies textuelles ».

Atelier 3 (15h30-17h00) : « Besoins d'évolution du portail Biblissima ».

Vendredi 8 décembre 2023

Atelier 4 (10h00-12h30) : « Apparat critique ».

Atelier 5 (14h00-16h00) : « Règles et recommandations des grandes collections d'édition : adaptation à l'édition numérique ».

Lieu : Campus Condorcet (Aubervilliers), Bâtiment Recherche Nord (salle 2.001).

Participants :

En présentiel,

- Journée 1 (jeudi 7 décembre) : Pierre-Yves Buard (Caen/PDN), Frédéric Duval (ENC/CJM), Anne Goloubkoff (Caen/PDN), Silverio Franzoni (IRHT), Catherine Jacquemard (Caen/CRAHAM), Vincent Jolivet (ENC/CJM), Judith Kogel (IRHT), Emmanuelle Kuhry (IRHT), Stéphane Lecouteux (Caen/PDN), Arnaud Lestremau (Nanterre), Elisa Lonati (IRHT), Emeline Mancel (Caen/PDN), Emmanuelle Morlock (Lyon/Hisoma), Jules Nuguet (St-Etienne/Hisoma), Philippe Pons (ENC/CJM), Regis Robineau (Campus Condorcet).
- Journée 2 (vendredi 8 décembre) : Jérémy Delmulle (IRHT), Anne Goloubkoff (Caen/PDN), Catherine Jacquemard (Caen/CRAHAM), Emmanuelle Kuhry (IRHT), Stéphane Lecouteux (Caen/PDN), Arnaud Lestremau (Nanterre), Agnès Lucas-Avenel (Caen/CRAHAM), Emeline Mancel (Caen/PDN), Emmanuelle Morlock (Lyon/Hisoma), Jules Nuguet (St-Etienne/Hisoma), Julia Roger (Caen/PDN).

En distantiel,

- journée 1 (jeudi 7 décembre) : Sandrine Breuil (Tours/CESR), Marie-Luce Demonet (Tours/CESR), Jérémy Delmulle (IRHT), Elisabeth Hue-Gay (Lyon/Hisoma), Marie-Agnès Lucas-Avenel (Caen/CRAHAM).
- Journée 2 (vendredi 8 décembre) : Sandrine Breuil (Tours/CESR), Marie-Luce Demonet (Tours/CESR), Silverio Franzoni (IRHT), Elisa Lonati (IRHT).

Atelier 1 : « segmentation des textes » (jeudi 7 décembre, 10h-12h30)

Argumentaire :

L'objectif de cet atelier est de recentrer la problématique de l'élaboration du laboratoire de textes en se concentrant avant tout sur ce qui est commun aux textes. Cela revient à essayer de caractériser la « couche de base », en écartant, dans un premier temps, ce qui appartient aux exceptions (traitées dans des modules spécifiques indépendants). Un moyen efficace d'y parvenir est de se mettre d'accord sur la segmentation des textes, c'est-à-dire sur la manière de découper nos textes et nos documents en unités logiques faisant sens.

Nous proposons donc de mener une réflexion sur les niveaux de segmentations à définir, et nous nous efforcerons pour cela de prendre de la hauteur, en faisant abstraction des questions techniques liées à l'encodage et au balisage des données. La première étape consiste à construire une liste de mots permettant de décrire différents niveaux de segmentation (en fonction d'approches textuelles ou documentaires touchant soit au fond, soit à la forme). À partir de cette liste, nous discuterons ensuite de la pertinence d'adopter ou non tel ou tel type de segmentation. Il conviendra en particulier de définir collectivement un vocabulaire commun, adapté à tous les types de sources. Ce vocabulaire sera utile plus tard, lorsqu'il s'agira d'encoder nos textes en XML-TEI.

Lorsque nous avons commencé à travailler à l'élaboration du laboratoire de textes, nous avons cherché à définir une couche commune (une « couche de base » ou « module de base »), puis nous avons tenté de définir un ensemble de balises indispensables à l'éditeur, quelle que soit le type d'édition sur lequel celui-ci travaille. Nous avons parallèlement identifié des modules complémentaires, en fonction des besoins spécifiques souhaités par les utilisateurs. En créant des mini-ateliers sur différents types de textes, nous nous sommes néanmoins rendus compte que cette « couche de base » était plus complexe à définir que nous l'avions initialement envisagé. D'une part différentes approches sont possibles, en privilégiant tantôt une approche textuelle, tantôt une approche documentaire ou encore différentes approches intermédiaires entre celles-ci. D'autre part, chaque projet segmente ses textes d'une manière qui lui est propre, avec un système de nommage/étiquetage spécifique.

Afin de contourner les difficultés rencontrées, Pierre-Yves Buard a proposé de prendre de la hauteur par rapport à la question du balisage commun : il s'agit de réfléchir dans un premier temps en faisant abstraction de l'encodage en XML-TEI. Quels que soient les projets, tout le monde segmente ses textes, mais pas forcément de la même façon. L'idée de l'atelier est de définir comment, en tant que chercheurs, nous sommes amenés à segmenter nos textes et de voir s'il est possible de caractériser ces segmentations avec un langage commun.

Nous allons pour cela travailler à partir d'un document collaboratif en constituant un nuage de mots grâce à l'outil AnswerGarden. L'objectif est d'être le plus exhaustif possible dans nos propositions de segmentation, puis de vérifier si certains mots-clés apparaissent plusieurs fois (en réalité, ces termes seront automatiquement pondérés : plus le texte apparaît en gros caractères, plus sa fréquence d'apparition est élevée)¹. Le résultat de cette première phase de travail est consultable ici : <https://answergarden.ch/view/3871809>.

¹ Limites de l'outil : l'orthographe utilisée doit être exactement identique. Ainsi, l'outil ne fait pas le rapprochement entre le mêmes termes, écrits tantôt au singulier, tantôt au pluriel, ce qui fausse inévitablement certains regroupements et textes pondérés (ex. :page/pages, livre/livres, note/notes, entité nommée/entités nommées, saut de page/sauts de page, etc.).

Comme pressenti, certains termes concernent plutôt une approche textuelle, d'autres plutôt une approche documentaire. Nous pouvons par exemple regrouper les termes suivants pour définir des segmentations répondant à une approche documentaire :

- Livre
- Parties liminaires / post-liminaires
- Introduction
- Chapitre
- Paragraphe
- Page/folio
- Recto/verso

En revanche, les termes suivants décrivent des segmentations par approche textuelle :

- Section
- Partie
- Division
- Phrase
- Mot
- Caractère

Cette vue d'ensemble révèle dores et déjà qu'il serait pertinent d'identifier, dans la couche de base, un niveau de segmentation en dessous duquel nous ne descendrons pas : le mot et le caractère semblent, par exemple, des segmentations de granularité beaucoup trop fine pour la couche de base. Ce niveau de segmentation semble correspondre à des préoccupations spécifiques, telle que la lemmatisation, qui méritent d'être traitées à un autre niveau (dans un autre module ? par un autre cluster ? : cela reste à discuter).

Certains termes employés sont ambigus et doivent donc être évités. Ainsi, par exemple, derrière le mot « Titre » se cache plusieurs réalités, car ce terme peut qualifier toute ou partie du texte et n'est pas à proprement parler un élément de segmentation : ce peut être le titre du texte, le titre d'une page, le titre d'un chapitre, d'un paragraphe ou d'une section, etc.

Il est difficile de sortir de l'approche TEI pour les personnes qui en ont déjà fait : le réflexe est très souvent d'associer ces mots à des balises <div> ou <p>. Pierre-Yves Buard propose de se dégager de cela en revenant à des **typologies** de manière à s'entendre sur un univers commun. L'effort épistémologique de partager un modèle commun (**thesaurus**) permettra de dégager des **types de discours**, auxquels nous pourrions attacher des modèles particuliers. Nous devrions ainsi aller plus loin qu'en définissant un ensemble de petits modules mis côte à côte. Nous devons établir des listes de vocabulaire en fonction de la segmentation et de l'approche. Pour concevoir un laboratoire unique, nous devons parvenir à établir un système. La TEI fonctionne très bien et nous n'avons pas besoin de la réinventer. Il nous manque simplement une clarification des parties du discours. À la fin, nous aurons probablement plusieurs schémas qui partageront ou non un vocabulaire commun. Nous disposons déjà de l'outillage nécessaire, mais nous devons parvenir à définir un **univers commun**.

Emmanuelle Kuhry est sceptique sur le fait d'imposer un modèle rigide par typologie. Selon elle, par expérience, cela ne fonctionne pas. D'après Pierre-Yves Buard, le modèle devrait être assez souple pour permettre de combiner plusieurs typologies (Frédéric Duval soulève le problème des textes qui ne rentrent pas dans une case, qui empruntent à

plusieurs genres). D'autre part, on s'accorde sur une possibilité d'adaptation (légère) des environnements, ce qui permettra probablement de proposer des schémas suffisamment souples pour répondre aux besoins des projets.

Catherine Jacquemard se demande si on ne devrait pas quand même partir des éléments génériques de la TEI, pour savoir comment ces éléments seront ensuite utilisés. Repartir de la structure de base déjà proposée par la TEI. Par exemple l'élément <front> devra-t-il être utilisé pour encoder un prologue ? Il ne faudrait pas réinventer la TEI.

Arnaud Lestremou propose de concevoir un tableau à double entrée, avec en abscisse les balises et en ordonnées les types de textes, dans lequel on cochera quelle balise on utilisera pour tel type de texte.

Stéphane Lecouteux rappelle l'objectif et la finalité de cette démarche de segmentation commune à plus haut niveau : en arrivant à se mettre d'accord sur un modèle **commun et mutualisé**, cela facilitera surtout la **maintenance** et la **pérennisation** de nos environnements de travail et de nos outils, ce qui est l'un des enjeux majeurs pour les projets de recherche.

L'EquipEx Biblissima+ est le lieu idéal pour avoir le temps d'en discuter et l'élaborer des solutions. Ce qui nous manque est une sorte de guide pour orienter les directions de segmentation, quelque chose de plus scientifique que la TEI, avec laquelle on pense directement balises et arbres (avec lesquels les chevauchements ne sont pas possibles). On pourrait avoir un thesaurus **ouvert** (qui peut continuer d'être alimenté) avec des grandes catégories de types de discours, qu'on pourra instancier dans des schémas, des ODD, des moteurs d'affichage. Clarifier ces types de discours permettra de faciliter la circulation des informations (entre DTS et MaX par exemple).

On pourrait prendre pour point de départ le thesaurus de typologies textuelles du consortium CAHIER. <https://opentheso.huma-num.fr/opentheso/?idt=43>

Il est difficile de se positionner sur la meilleure manière de caractériser tout cela. La TEI a déjà pensé à (presque) tout, mais on n'est pas obligé de prendre tout. La TEI propose aussi une approche par type de textes.

Fournir un point d'accès purement éditorial via un thesaurus ouvert reviendrait à définir une typologie éditoriale en décrivant ses titres (par exemple, pour le théâtre, on aurait : acte, scène, strophe, vers...), puis à créer **un lien vers l'élément TEI ad hoc** retenu par Biblissima. À cette collection d'éléments TEI on pourrait associer des traitements et commencer le travail plus technique. Cela donne un cadre à la fois conceptuel et applicatif.

On n'aurait pas vraiment de « couche de base », mais **le balisage serait créé en fonction de la typologie de texte**. L'idée serait d'arriver dans l'éditeur XML, tel que XXE, de sélectionner une approche (textuelle, documentaire) puis un type de texte, et que le schéma adéquat soit proposé en conséquence.

Reste le cas problématique des documents qui partagent plusieurs typologies textuelles, correspondant à plusieurs types de discours. L'avantage du thesaurus est celui de pouvoir relier les concepts qui sont voisins et de convoquer, pour une typologie textuelle, des bouts d'une autre typologie.

Il y a énormément de genres, avec un phénomène de standardisation des genres à l'époque moderne par rapport au Moyen Âge. Il est également difficile de typer les formes brèves de la littérature médiévale, par exemple. Il faudra donc parvenir à mieux délimiter le champ qui sera traité dans le cadre du cluster 5b de Biblissima+. Partir d'une approche exploratoire semble être une bonne solution. On peut déjà commencer une première expérimentation en proposant à ceux qui sont déjà engagés dans Biblissima de proposer des typologies de texte et d'enrichir le thesaurus. On verra à partir d'un premier échantillon de test si le modèle du thesaurus vaut la peine. Mais nous pouvons aussi partir d'une base commune pour les grandes typologies de texte, les spécialistes de chaque typologie étant ensuite chargés de se réunir entre eux dans des groupes de travail pour définir ensemble une granularité plus fine.

Philippe Pons et Vincent Jolivet profitent de l'occasion pour signaler la création récente de l'**élément XML-TEI citeStructure** (<https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-citeStructure.html>), qui répond parfaitement à nos attentes pour la description de la segmentation des textes. Cet élément a été intégré en 2022 dans les guidelines TEI. Il permet de détailler le découpage du texte dans les métadonnées (teiHeader). Est-ce qu'on a fait un seul fichier pour tout le livre, ou est-ce qu'on a fait un fichier par chapitre ? On peut donner les xPath vers les différentes parties du texte pour détailler finement la structure.

On ne peut pas standardiser un modèle, mais on peut **standardiser la déclaration du modèle**.

Travail plus contraignant pour le portail Biblissima : pour pouvoir accéder aux textes, on peut proposer une entrée par typologie de textes. Il faudra faire l'effort de mettre les textes dans des catégories, ce qui pourrait faire débat. Pierre-Yves précise qu'il s'agit surtout de mettre des étiquettes, plutôt que de ranger les textes dans des catégories.

On peut repartir du thesaurus de Cahier plutôt que de repartir à zéro : reprendre l'instance du consortium Cahier, la dupliquer en interne pour la nettoyer et l'adapter aux attentes/contraintes de Biblissima+.

On peut commencer à réfléchir aux concepts et aux collections de texte, mais il faudra **prendre le temps de monter une instance OpenTheso**. Faire le lien entre typologie de texte et éléments TEI via citeStructure.

Sources représentées lors de l'atelier, grâce à la présence de participants travaillant sur ces typologies textuelles :

- Annales
- Sources bibliques patristiques
- Florilèges
- Chroniques/encyclopédies/bestiaires : compilations
- Sources hagiographiques
- Chartes
- Textes juridiques
- Inventaires

Pistes de réflexion : prendre 10 minutes sur un type de texte très standardisé sans enjeu (recueil de poèmes par exemple) pour se caler sur la méthode ? On peut aussi prendre une même typologie de texte mais encodée différemment par différents chercheurs pour comparer le balisage et la structuration. Faire des citeStructure et les comparer ?

Vincent Jolivet suggère de regarder des exemples de valeurs pour @unit dans citeStructure (dans les Guidelines).

Atelier 2 : « Typologies textuelles » (jeudi 7 décembre, 14h-15h30)

Argumentaire :

Marie-Luce Demonet présentera d'abord brièvement la définition des typologies textuelles produites par les membres du consortium CAHIER (accessibles dans OpenTheso, hébergé par l'infrastructure de recherche Huma-num : <https://opentheso.huma-num.fr/opentheso/?idt=43>). Puis nous proposerons aux participants de caractériser un ou plusieurs de leurs textes à l'aide de la définition de ces typologies textuelles. Chaque texte peut en effet être caractérisé par un ou plusieurs mots-clefs correspondant à une typologie de texte. S'il s'avère que les typologies proposées par CAHIER ne suffisent pas (ce qui sera peut-être le cas pour certains textes historiques ou pour certaines sources anciennes [antiques ou médiévales]), ne pas hésiter à proposer d'étendre le modèle de CAHIER, qui continue à présent d'être enrichi par le consortium ARIANE.

Au terme de la session, les participants seront en mesure de définir une collection de mots-clefs permettant de caractériser leurs textes (et éventuellement les différentes sections de textes de leurs documents). Ces informations sont celles qui leur serviront plus tard à enrichir les métadonnées de leurs textes dans le laboratoire de textes (renseignement du teiHeader de leurs fichiers encodés en XML-TEI). Elles pourront aussi servir à caractériser les parties internes de leurs textes et elles permettront ainsi l'annotation de certaines spécificités.

Présentation de Marie-Luce Demonet sur OpenTheso

OpenTheso : <https://opentheso.huma-num.fr/opentheso/?idt=43>

Documentation : <https://shs.hal.science/halshs-03402679/document>

Un papier sur le balisage proposé par Emmanuelle Morlock :

<https://www.balisage.net/Proceedings/vol26/html/Cayless01/BalisageVol26-Cayless01.html>

Voir aussi : <https://doc.bibliissima.fr/vademecum-bibliissima/#recommandations-pour-les-editions-electroniques-de-sources>

A l'origine, OpenTheso a été créé pour des archéologues. À chaque concept est associé un identifiant stable Handle. Ce thesaurus a été élaboré dans le cadre du consortium Cahier et a été validé dans le cadre d'Ariane, mais le travail n'a pas (encore) continué dans le cadre d'Ariane.

L'objectif est de proposer une typologie des genres textuels pour toutes les époques, tous les types de texte et toutes les aires culturelles, conforme aux usages documentaires des bibliothèques et des archives.

Le thesaurus pourrait être réutilisé par Bibliissima+, mais pour l'instant il est encore très littéraire : il devrait donc être adapté pour l'usage des historiens.

Un petit guide d'utilisation a été publié sur HAL : historique, prise en main, classement et hiérarchie des concepts, intégration des identifiants Handle comme métadonnées.

Les utilisateurs de la communauté Ariane disposent d'identifiants de connexion pour ajouter des concepts. Possibilité de créer des concepts et de les mettre « en attente de validation » pour que la communauté réfléchisse dessus.

Lorsque l'on ajoute un concept, toujours se demander s'il peut être défini.

Identifiants Handle : sorte de « carte d'identité » pour les concepts, un peu comme le VIAF pour les personnes.

Chaque concept a une description brève : 180 caractères. Pas de mention de la période chronologique (qui sont définies dans d'autres catégories du thésaurus) ni de la langue, déjà décrite dans le teiHeader du document.

Question de savoir où placer le concept Handle dans le teiHeader. Pour Epistemon, dans profileDesc > texClass > keywords.

Pour l'instant le thesaurus contient 368 concepts dont 2 ajoutés cette année.
Trois niveaux d'arborescence.

Les définitions des concepts peuvent être prises dans le TLF (en citant la source) ou rédigées par les chercheurs. On évite les concepts avec plusieurs définitions : mieux vaut créer plusieurs concepts.

Premières réflexions sur le thesaurus de Cahier adapté à Biblissima+

- Retirer les concepts contemporains (ne conserver que les concepts antiques, médiévaux et modernes) ?
- Définir plus finement la chronologie (pour l'instant siècles) ?
- Traduire les concepts ? Comment traduire en français un genre qui ne l'est pas ?

Faut-il ajouter le concept de « glose » ? Texte qui peut définir plusieurs réalités : note, commentaire... L'insérer dans la collection « mode d'agencement » ?

Il faut pouvoir combiner des descripteurs de « mode d'agencement » et de genre.

Quid des concepts actuels qui n'en étaient pas à l'époque ? Par exemple le nécrologe qui était décrit dans les documents médiévaux comme « calendrier » ou le pouillé défini comme « registre des églises ».

Genres de texte

- On supprime « actes de colloque », « actes de manifestation juridique », etc.
- Ajouter « liturgique », « missel », « calendrier » ?
- Reclasser litanie, comput
- Ajouter un 4^e niveau pour pouvoir détailler des genres ?
- Ajouter « histoire » ?
- Distinction chroniques / annales ? « genre historique » ?

Prévoir un prochain atelier Biblissima où chacun viendrait avec ses concepts et leurs définitions associées. Pour l'instant le test et l'expérimentation resteraient dans le cadre des participants d'aujourd'hui.

Deux solutions :

- Nettoyage du thesaurus existant en se concentrant sur sa structure.
- Obtenir un thesaurus conforme à la production des textes antiques/médiévaux/modernes.

On partirait sur la première solution.

L'ajout de nouveaux termes est conditionné à la structuration du thesaurus : quelle granularité dans le thesaurus ? Il n'y a pas besoin de reprendre toute la finesse des vocabulaires standardisés par discipline. L'objectif sera non seulement d'encoder les textes mais aussi de **pouvoir accéder aux textes depuis le portail Biblissima** via des

genres de textes. Il faut à la fois que cela vienne des chercheurs mais aussi que cela soit utile à d'autres.

Atelier 3 : « Besoins d'évolution du portail Biblissima » (jeudi 7 décembre, 15h30-17h)

Argumentaire :

L'objectif de cet atelier est de réfléchir collectivement aux besoins d'évolution du portail Biblissima+ afin que les sources traitées dans le laboratoire de textes (cluster 5b) soient correctement prises en compte et qu'elles soient plus facilement recherchables à partir du moteur de recherche. Pour mener cette réflexion, nous nous servons du sondage suivant : <https://forms.gle/jVKCddBk4xxLobnCA>

Dans le portail Biblissima+ (<https://portail.biblissima.fr/>), il existe déjà la possibilité de filtrer les recherches par autorités (auteurs/nom de personnes physiques), par œuvres (titre), par manuscrits (cotes), etc. Il serait sans doute pertinent d'ajouter un filtre pour prendre en compte les typologies textuelles de nos sources (cf. atelier 2). Cela permettrait aux chercheurs de regrouper leurs sources par typologie et ainsi de facilement constituer des corpus typologiques. Il convient également de s'intéresser à la manière dont les éditions numériques seront référencées dans Biblissima+ pour les retrouver facilement dans le portail. D'autres besoins doivent sans doute être identifiés et définis collectivement : cet atelier est le lieu idéal pour en discuter.

Remarque : toutes les informations indispensables au portail Biblissima+ devront être soigneusement renseignées dans les métadonnées de nos sources encodées en XML-TEI afin de favoriser leur recherchabilité (alignement au moyen du format pivot de Biblissima décrit dans le [Vademecum](#)).

Plus on avance dans les réflexions du cluster 5b, plus l'usage de la typologie des textes semble incontournable, pour caractériser les recherches et pour pouvoir retrouver les textes dans le portail Biblissima+.

Régis Robineau, en charge du portail Biblissima, demande si la recherche doit se faire seulement par typologie de textes ou si d'autres éléments doivent apparaître ?

Un certain nombre de champs existent déjà et l'ajout de nouveaux champs pose des contraintes techniques.

Pour l'instant dans le portail on n'a pas intégré d'éditions électroniques de texte, seulement des fiches qui y renvoient. On n'envisage absolument pas d'intégrer l'ensemble du texte des éditions : le portail sera seulement un témoin.

Il est facile d'ajouter un nouveau champ de type texte, mais celui-ci ne sera pas exploitable s'il n'est pas standardisé avec toutes les éditions. L'utilisation du thesaurus pourrait pallier le problème, avec une recherche qui filtrerait par types de texte et permettrait d'accéder plus facilement à l'information.

La refonte complète du moteur de recherche à facettes, au sens informatique du terme, est d'actualité : elle va faire l'objet d'une étude de marché en 2024. Quels types de facettes, recherches par troncature, types de résultats...

Demande de recherche par types de texte : tout à fait envisageable pour les textes à venir, mais que fait-on de l'existant ? Ce serait un énorme travail de reprise des données de toutes les bases déjà intégrées afin qu'elles intègrent chacune un champ de typologie textuelle. Travail gigantesque, à voir si les responsables des bases vont vouloir faire le travail.

Doit-on limiter cette typologie uniquement aux éditions électroniques ? Dans un premier temps cela semble raisonnable.

Data Biblissima : plateforme de mise à disposition sous forme de données structurées des **référentiels d'autorités de Biblissima**. Se limite aux entités prises individuellement (personnes, œuvres) et n'est pas un miroir de ce que l'on trouve dans le portail Biblissima. OpenTheso peut s'aligner avec Wiki Data. Comme Data Biblissima dépend de Wiki Base, il serait intéressant d'avoir un référentiel d'alignement.

Emmanuelle Morlock propose de réfléchir à des alignements *via* OpenRefine (= « réconciliation ») : l'outil permet de récupérer les identifiants alternatifs. Un atelier pourrait être mis en place dans le cadre des journées Biblissima).

Dans le portail, on a des entrées « œuvres » et des entrées « textes » qui proviennent de la volonté de représenter la transmission d'un texte avec le modèle FRBR : partir de l'œuvre d'origine et redescendre avec ses différentes transmissions dans différentes langues. Sur le portail, cela donne lieu à des pages différentes pour chaque témoin : le portail crée de manière automatique ces textes en essayant d'agréger ensemble toutes les versions. On crée la base sur le nom de l'œuvre, puis de la langue, puis de l'enlumineur... Tous ces critères combinés font qu'on va créer plusieurs versions d'une même œuvre ou d'un même texte.

Par exemple si on cherche « *Les vies parallèles* » sur le portail Biblissima, en filtrant par les œuvres on a chaque *Vie parallèle* individuellement. Sur la fiche de l'œuvre collective, dans « Versions de l'œuvre » on a plusieurs versions en grec, en latin, deux versions de deux traducteurs différents, etc.

Cette modélisation hiérarchique inhérente à de FRBR fait que l'on est obligé de créer des choses comme cela, avec plusieurs versions de l'œuvre.

→ Quel impact pour les éditions électroniques ? Est-ce qu'on considère que la version électronique est celle de l'œuvre de manière générale, ou doit-on la considérer comme une nouvelle version de l'œuvre ?

→ Il faut pouvoir faire des liens non pas par le modèle documentaire mais par des entités nommées que sont les auteurs ou les dates.

Comment faire en sorte d'intégrer les éditions électroniques dans le portail sans que cela ne soit trop chronophage ? Financer un recensement dans le cadre d'un appel à projet ? Le critère discriminant serait celui de l'URL pérenne.

Atelier 4 : « Apparat critique » (vendredi 8 décembre, 10h-12h30)

Argumentaire :

Cet atelier vise à tester et à prolonger les discussions et les choix pris lors de l'atelier « Apparat critique » organisé à Caen le 14 juin 2023 (voir le compte rendu de cet atelier, téléchargeable ici : <https://zenodo.org/records/8380666>).

Au terme de cette session, nous serons en mesure de définir collectivement les évolutions et les améliorations souhaitées dans le module « Apparat critique » du laboratoire de textes. Pour l'heure, celui-ci s'appuie très largement sur l'environnement de travail « Apparat critique » développé par le PDN dans le cadre du projet Malaterra (cf. le manuel utilisateur « [Environnement pour réaliser des éditions avec appareil critique en XML-TEI P5](#) »), mais il doit aussi tenir compte des expériences acquises dans ce domaine par d'autres laboratoires (IRHT, CESR, CJM, HiSoMa, Ciham, etc.). Il serait donc intéressant que chacun de ces laboratoires soit représenté lors de cet atelier.

Un premier atelier « Apparat critique » a eu lieu à Caen le 14 juin 2023. Le point de départ avait été un article de Marjorie Burghart et l'environnement *Apparat critique* développé au PDN pour Marie-Agnès Avenel.

Marie-Luce Demonet précise que pour les BVH (à Tours), on utilise l'outil XTF pour l'affichage de fac-similés en vis-à-vis. On choisit une édition imprimée de référence (en fonction de sa disponibilité et de son intérêt) et on encode les variantes des autres éditions en tant que témoins.

→ **Présentation de l'environnement *Apparat* du PDN par Marie-Agnès Lucas-Avenel.**

L'environnement dans XXE est doté d'un outil facilitant l'insertion des variantes au fur et à mesure de la collation et l'appel des témoins déclarés dans le `teiHeader`, `sourceDesc` > `listWit`. En outre, grâce à l'encodage des `<lem>` et des `<rdg>`, il permet la restitution graphique de tous les témoins (vues témoins), avec usage d'un système de couleur. Apparaissent :

- en couleur (vert ou rouge) tout ce qui est concerné par une variation (variante) dans les témoins ;
- en noir, le texte commun, sans variante ;
- en rouge la variante rejetée.
- en vert le lem

Il est cependant aisé de transformer un lem en rdg et réciproquement au cours de la réflexion menée pour établir le texte. La vue multiple, affichant simultanément les restitutions de chaque témoin, facilite cette réflexion.

Génération des notes d'apparat : un élément note est créé à l'intérieur de l'élément app, qui rédige la note en fonction des conventions des maisons d'édition.

→ **Présentation par Emmanuelle Kuhry des améliorations proposées à l'environnement *Apparat*.**

Les manuscrits déjà encodés sont encodés dans l'attribut `@corresp` du body, et le témoin dont les variantes sont en cours d'enregistrement dans l'attribut `@n`. En cliquant sur « ajouter une variante », le nom du témoin en cours d'enregistrement est ajouté automatiquement.

Création d'une feuille de transformation en XSLT, qui vérifie que dans chaque élément app tous les témoins ont été renseignés, soit dans les lem, soit dans les rdg. Ne fonctionne qu'avec l'apparat positif.

Autre amélioration proposée : possibilité de créer des groupes de témoins au fur-et-à-mesure de la collation, qui se rempliraient automatiquement dans les nouveaux lem ou rdg ?

Jérémy Delmulle alerte sur le risque d'une telle pratique : attention à ne pas « trop » simplifier le travail de collation qui pourrait brouiller l'utilisateur plus que l'aider. Les outils doivent aider le chercheur, mais il faut laisser place à la réflexion. Les facilitations ergonomiques ne doivent pas venir limiter l'analyse du texte. Il est possible de proposer des sigles pour une famille de témoins mais seulement pour l'affichage : il est important de garder l'individualité des sigles des mss.

Attention à ne pas limiter les vérifications à ce que peut faire l'outil : si une variante particulière d'un manuscrit a été oubliée, et qu'elle est encodée comme la même variante qu'un autre, l'erreur vient du chercheur et pas de l'outil, qui ne pourra jamais le restituer.

→ Quid du rdgGrp ? On en aurait besoin, mais n'a pas été pris dans la création de l'environnement *Apparat*.

Si l'on résume, trois améliorations de l'environnement *Apparat* ont été proposées :

1) Un moyen de vérification automatique que tous les témoins de référence sont bien pris en compte dans l'apparat critique.

→ S'il manque un témoin, afficher un message d'erreur. Réfléchir à la modalité d'avertissement : usage d'une feuille de transformation qui liste les erreurs un peu comme le panneau dans XXE qui liste les erreurs de validité, avec possibilité de cliquer et d'arriver directement sur les erreurs ?

2) Proposition faite par Emmanuelle Kuhry de travailler en collation témoins par témoins en ajoutant automatiquement le témoin en cours.

3) Regroupement des témoins par famille, dans l'objectif de simplifier le travail de collation (regrouper plusieurs témoins pour renseigner automatiquement tout le groupe ?)

→ Ne serait pertinent que si l'on connaît déjà à l'avance des familles de témoins, car sinon cela serait trop dangereux (cf. la remarque de Jérémy Delmulle). Cette troisième demande ne fait pas l'unanimité et a été rejetée pour le moment.

Dans la liste des attributs @cause pour un rdg, pour l'instant les abréviations sont en latin et suivent les recommandations des Belles-Lettres. Pour des sources avec d'autres normes, on ne pourra pas travailler de la même façon (cf. langues vernaculaires, avec variations graphiques importantes : les normes ne sont pas les mêmes).

L'édition électronique ne serait-elle pas l'occasion de revoir ces abréviations et de proposer du français dans l'apparat pour toucher un plus grand nombre ? Cela permettrait d'investir les possibilités offertes par les éditions numériques en s'affranchissant des normes des apparats critiques standard. Il faut néanmoins permettre d'exporter en format papier si c'est désiré.

→ **Démonstration de Classical Text Editor par Jérémy Delmulle.**

CTE a été mis en place par un ingénieur qui travaille à l'Académie de Vienne. Outil d'abord utilisé pour le *Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum*. Il est très cher mais commence à être largement utilisé, et certaines collections chez Brepols demandent aux auteurs un fichier CTE retravaillé par la secrétaire d'édition.

Quand on ouvre un projet d'édition, on a une fenêtre pour la version du texte transcrit, autant de fenêtres que de versions d'apparat et autant de fenêtres que de versions de notes (historiques, philologiques...). C'est un éditeur WYSIWYG, on ne se rend pas compte de l'encodage derrière.

L'usage des raccourcis clavier est pratique.

Export en PDF, possibilité d'exporter en XML-TEI. L'observation du fichier TEI généré permet de voir toutes les parties de l'encodage qui ne sont pas « propres », notamment lorsque l'on fait des copier-coller. Il apparaît que la structure résultant de l'export en TEI est davantage formelle que sémantique. La conversion de l'apparat critique correspond au système « double-end-point-attached » décrit dans les Guidelines de la TEI (et non Parallel segmentation qui est davantage utilisé dans les projets d'édition électronique).

L'interface du CTE offre un aperçu des possibilités explorées en matière d'ergonomie et d'automatisation de certaines opérations. Il est particulièrement intéressant de voir le traitement des variantes internes (traitement qu'il faudra aborder lors des ateliers, notamment en termes de recommandations pour l'encodage, de possibilités de traitement et de résultat final – les variantes internes ne sont pas gérées par la CAT de Marjorie Burghart, par exemple). Ici, les variantes internes sont gérées ainsi : on indique d'abord la portion la plus longue, et ensuite les variantes internes (cela apparaîtra dans cet ordre dans l'apparat critique).

Atelier 5 : « Règles et recommandations des grandes collections d'édition : adaptation à l'édition numérique » (vendredi 8 décembre, 14h-16h)

Argumentaire :

Afin d'accompagner les utilisateurs du laboratoire de textes jusqu'à la publication multi-support de leurs sources, il convient de veiller à définir une manière de transposer les règles et les recommandations préconisées par les grandes collections de textes pour des éditions papier (sources chrétiennes, Belles lettres, Ecole nationale des chartes, Oxford world's classics, etc.) dans le domaine du numérique. Il s'agit notamment de définir ce qui, lors du passage de l'édition critique imprimée à l'édition critique numérique, doit être conservé et reproduit, mais aussi ce qui doit être dépassé ou inventé.

Cet atelier vise à amorcer les discussions, mais aussi à définir, avec les personnes intéressées, un lieu et une date pour organiser une journée d'étude dédiée à ce sujet au cours du premier trimestre 2024.

Il serait par exemple intéressant de vérifier, à l'aide du projet Malaterra, s'il serait possible de porter l'environnement pour le rendre utilisable quelle que soit la collection de textes retenue par le chercheur en cas de publication multisupport (tenir compte du manuel « [Environnement pour réaliser des éditions avec apparat critique en XML-TEI P5](#) »). Il faudrait parvenir à identifier ce qui est commun aux différentes collections (voir au passage si cela pourrait servir à la segmentation des textes ; cf. atelier 1), puis réfléchir ensuite à ce qui est particulier à telle ou telle collection pour déterminer comment ces différences peuvent être soit dépassées soit préservées, mais à moindres frais pour la construction du laboratoire de textes (identifier ce qui crée la différence : s'agit-il d'objectifs scientifiques différents ou de types de textes différents ?).

Jusqu'ici l'environnement *Apparat* proposait des notes d'apparat qui suivaient les conventions des Belles-Lettres. Pourquoi ne pas profiter de l'édition électronique pour « moderniser » l'apparat et le mettre en français pour toucher un plus grand nombre ? Doit-on dépasser les règles et recommandations des grandes collections ?

Le fait pour un éditeur de commencer une édition numérique ne doit pas le limiter dans ses choix d'encodage sous prétexte qu'il va choisir telle ou telle maison d'édition. Cependant les grandes collections restent des collections importantes et de référence et on doit pouvoir publier le texte dans cette collection.

Marie-Luce Demonet fait remarquer que ce n'est pas forcément au chercheur de se plier aux règles des grandes collections mais aux chercheurs de proposer de nouvelles conventions aux grandes collections. Les normes des collections ne visent d'ailleurs qu'à rendre les apparats plus courts, ce qui a un intérêt pour des éditions papier, mais pas pour des éditions numériques.

→ Combien d'éditeurs et combien de règles ?

Au-delà même des éditeurs, les règles peuvent varier selon le type de texte. Chaque grande collection a ses directives historiques.

Quatre grandes collections :

- Belles Lettres
- Corpus Christianorum

- Sources chrétiennes...
- Pour l'édition de la Correspondance, Jérémy et Silverio ont utilisé un apparat en français.

Les abréviations latines ont beaucoup en commun, quelle que soit la maison d'édition.

1/ Pourrait-on envisager un environnement de travail avec plusieurs feuilles de styles où l'éditeur choisirait les conventions d'un éditeur particulier, ce qui chargerait une feuille de styles particulière ?

2/ On pourrait aussi envisager des attributs « génériques », et une fois le texte finalisé on peut générer plusieurs types de notes d'apparat en fonction de l'éditeur auquel on veut le proposer.

Discussion qui ne doit pas concerner que l'apparat critique.

Doit-on utiliser les diphtongues, les lettres ramistes ? Doit-on utiliser des crochets et lesquels ?

L'usage des *i/j* et *u/v* concerne la discrétion de l'éditeur. Plutôt que de savoir si l'on doit encoder les diphtongues, il serait bon dans le moteur de recherche de pouvoir « neutraliser » les diphtongues et d'avoir le résultat de la recherche, que l'on recherche le terme avec un *u* ou avec un *v*.

Pour les notes d'apparat, on type la « cause » (omission, addition...) dans la balise `lem` ou `rdg`, et ensuite on récupère l'attribut pour le retranscrire selon les règles d'édition choisies.

Faut-il utiliser l'attribut @cause ou plutôt @type ? Il est important de se mettre d'accord sur un langage commun.

Les affichages (affichages optionnels de différentes conventions éditoriales) permettront d'exprimer différemment des réalités encodées de la même façon.

Pourrait-on établir une sorte de **tableau de concordance des différentes pratiques** en fonction des disciplines (par exemple, les usages des diplomatistes et des littéraires différents) et des grandes maisons d'édition ?

Il faut réfléchir à des listes semi-fermées, pour que l'éditeur ne soit pas limité si un nouveau cas de « cause » se présente.

La liste peut vite être longue. Peut-on imaginer un paramétrage au début ? Dans la liste de tous les attributs `@type` ou `@cause` on ne coche que ceux dont on a besoin, et ensuite quand on ajoute une « cause » on a seulement les propositions qu'on a cochées. Classer la liste en fonction de la pertinence/du nombre de fois où on les utilise ?

Les termes omission / addition posent un problème d'orientation. Cette qualité de la variante devrait être déterminée dans une phase ultérieure (au moment de l'encodage, on signale uniquement via la présence d'un élément vide). Jérémy ajoute que dans les restitutions des mss., il faudrait utiliser quelque chose de plus neutre que `om.` ou `add.`

La note d'apparat devrait sortir du `lem` (cf. éd. de Malaterra), mais pas dans tous les projets.

Comment travailler en dehors de ces réunions Biblissima qui sont indispensables mais pas assez nombreuses ?

Le plus efficace consiste à se voir lors de petits groupes de travail à 8-10.

Deux ateliers assez « prioritaires » :

- Typologies de texte avec OpenTheso ;
- Apparat critique pour définir un vocabulaire commun des normes d'édition.

Entre les différentes réunions on a beaucoup de mal à avancer sur un travail collaboratif, d'où l'importance de se voir.

À faire avant le prochain atelier : établir un tableau des concordances. Il faudrait avoir au moins @type (absent, présent) et @cause (omis, intentionnalité...). Revoir dans les guidelines de la TEI à quoi servent ces attributs.